

YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA ISTIQBOLLI TARMOQ VA SOHALARNI STARTAP LOYIHALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Abduqahorov Anvarjon Alijon o'g'li

e-mail: anvarabduqahhorov34@gmail.com

Navoiy davlat universiteti tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14885685>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida istiqbolli tarmoqlarni startap loyihalar asosida rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Raqamli infratuzilma, innovatsion ekotizim, startaplarni moliyalashtirish va raqamli ko'nikmalarni oshirish kabi asosiy omillar orqali mamlakat iqtisodiyoti uchun yangi tarmoqlar va imkoniyatlar yaratilishi mumkinligi ko'rsatilgan. Shuningdek, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik va startaplarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari orqali O'zbekistonning global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi mumkinligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, startaplar, raqamli iqtisodiyot, innovatsion ekotizim, raqamli infratuzilma, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, kreativ tarmoqlar, startap loyihalari, texnologik rivojlanish, iqtisodiy o'sish.

1 Kirish

Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti mustaqillikning yangi bosqichiga kirayotgan bir paytda, mamlakatni modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va yangi iqtisodiy modellarga o'tish masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Bugungi kunda, global iqtisodiyotda yangiliklar va texnologiyalarni tezda joriy etgan mamlakatlar iqtisodiy o'sishda katta yutuqlarga erishmoqda. Ushbu jarayonda startaplar, ya'ni tez o'sadigan, innovatsion g'oyalar asosida tashkil etilgan yangi biznes tarmoqlari, O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. O'zbekistonning iqtisodiy strategiyasi va rivojlanish konsepsiyalari bo'yicha davlat tomonidan ilgari surilayotgan chora-tadbirlar, jumladan, raqamli iqtisodiyotga o'tish, texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish, shuningdek, startaplar uchun qulay muhit yaratish, mamlakatning global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida iqtisodiyotning zamonaviy va innovatsion sohalarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilayotgani startaplar va innovatsion biznesning muhimligini ko'rsatmoqda. O'zbekistonning "Raqamli O'zbekiston — 2030"¹ strategiyasi doirasida davlat, ta'lim, sog'liqni saqlash, va qishloq xo'jaligi kabi tarmoqlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi ko'zda tutilgan. Bu startaplar uchun katta imkoniyatlar yaratadi, chunki zamonaviy texnologiyalar yordamida innovatsion loyihalar, masalan, aqlli qishloq xo'jaligi tizimlari, onlayn xizmatlar va raqamli biznes-modellar yaratish mumkin. Joriy etilayotgan raqamli platformalar va kommunikatsion tarmoqlar startaplarga o'z mahsulot va xizmatlarini keng auditoriyaga taqdim etish imkoniyatini beradi. Shuningdek, davlat va biznes sektori o'rtasida raqamli integratsiyani kuchaytirish startaplar uchun eng qulay va barqaror sharoitlarni yaratadi.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Hozirgi kunda dunyoda ijodiy iqtisodiyotning rivojlanishi misli ko'rilmagan sur'atlar bilan davom etmoqda va bu jarayon ko'plab davlatlarning iqtisodiy taraqqiyotida muhim omilga aylanmoqda. Qayd etish joizki, ijodiy iqtisodiyot o'zida musiqa, nashr ishlari, me'morchilik, televideniye, san'at, madaniyat, dizayn, ommaviy axborot vositalari, reklama, moda, kino sanoati va hatto ayrim yuqori texnologiyali sohalarni jamlaydi. Hozirda ijodiy sanoat yiliga qariyb 2,3 trillion dollar daromad keltirmoqda. Dunyo bo'ylab ushbu sohaning eksport hajmi 250 milliard dollarga yetib, jadal o'sish sur'atlarini inobatga olganda, yaqin 10-15 yilda ijodiy iqtisodiyot global yalpi ichki mahsulotning 10 foizini tashkil etishi kutilmoqda.

Xususan, yoshlarga bu soha katta istiqbollari va imkoniyatlar taqdim etishini hisobga olsak,

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

aholining 60 foizdan ortig‘i 30 yoshdan kichik bo‘lgan O‘zbekiston uchun bu o‘ziga xos strategik ahamiyat kasb etadi.² O‘zbekistonda kreativ industriyaning yalpi ichki mahsulotdagi ulushiga doir aniq statistik ma‘lumotlar mavjud emas. Shu kungacha ushbu sohada faoliyat yurituvchi 9 563 ta korxonalar ro‘yxatga olingan bo‘lib, ularda 84 068 nafar xodim mehnat qilmoqda. Ushbu raqamlar yakka tartibdagi tadbirkorlarni o‘z ichiga olmaydi. Shuningdek, ushbu korxonalarining asosiy qismini mikrobiznes tashkil etadi. Jumladan, korxonalarining 83 foizi yoki 7 931 tasi 9 nafargacha ishchisi bor mikrokorxonalaridir. Xodimlari soni 10 dan 49 nafargacha bo‘lgan kichik korxonalar soni 1 264 tani tashkil etsa, 50 va undan ortiq ishchilarni band qilgan korxonalar 368 tani tashkil qiladi. O‘zbekistonda 205 ta IT-markaz, 100 dan ortiq dizayn studiyalari, 60 ta animatsiya ishlab chiqarish markazlari, 30 ta o‘yin ishlab chiqish kompaniyalari va 20 dan ortiq san‘at galereyalari faoliyat yuritmoqda. Davlat oliy o‘quv yurtlarida kommunikatsiya, shaharsozlik, jurnalistika va marketing yo‘nalishlari bo‘yicha har yili 9,3 ming nafar talaba qabul qilinadi.³ Biroq, mamlakatda yoshlar uchun kreativ iqtisodiyot sohasida qulay imkoniyatlar va rivojlanishni qo‘llab-quvvatlovchi huquqiy muhit hali to‘liq shakllanmagan. Shu bilan birga, amaldagi soliq rejimining murakkabligi, yuqori soliq stavkalari, daromadlar cheklovi va soliq imtiyozlarining yo‘qligi kabi muammolar bu sohada faoliyat yuritishni murakkablashtirmoqda. Ijodiy iqtisodiyot global miqyosda 16-29 yoshdagi yoshlarga millionlab ish o‘rinlari taqdim etmoqda. Rivojlangan davlatlarda bu sektor bandlik darajasini qisqa vaqt ichida sezilarli darajada oshirish imkoniyatiga ega.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Shu bilan birga, Kreativ industriyalar parki yangi kompaniyalar va startaplar uchun qulay muhit yaratib, maxsus soliq va boshqa turdagi imtiyozlarni taqdim etadi. Kreativ iqtisodiyotning o‘shir sur‘ati va jahon iqtisodiyotidagi ahamiyati ta‘sirida O‘zbekistonda ilg‘or xorijiy tajribaga asoslangan holda “Kreativ tarmoqlarni rivojlantirish” milliy dasturini ishlab chiqishga undamoqda, dasturda quyidagilar nazarda tutiladi:

1) kreativ industriya sohasi vakillari uchun maxsus tashkiliy hududlar, ko‘rgazma maydonchalari va studiyalar tashkil etilish. Bu orqali soha vakillari o‘z asarlarini namoyish etishlari mumkin bo‘ladi;

2) ijodiy soha mutaxassislari ishini sezilarli darajada osonlashtiradigan zarur jihozlar, kompyuterlar va dasturiy ta‘minotdan foydalanishni ta‘minlash orqali ularni qo‘llab-quvvatlash;

3) intellektual mulk va g‘oyalarni nusxa ko‘chirishdan himoya qilishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish. Bunga qonunchilik, patentlash mexanizmlari va maxfiylik qoidalarini takomillashtirish kabilar kiradi;

4) ijodiy soha vakillarining malakasini oshirish uchun jahonning yetakchi mutaxassislaridan o‘quv dasturlari va mahorat saboqlari o‘quv seminarlarini tashkil etish;

5) kreativ industriyada startap va loyihalarni rivojlantirish uchun Grantlar va kreditlar taqdim etish jamg‘armasini tashkil etish;

6) mamlakat ichidagi va xorijdagi ijodiy soha vakillari o‘rtasida bilim va tajriba almashish uchun tarmoq platformalarini yaratishga ko‘maklashish. Startaplar uchun moliyalashtirish masalasi doimiy dolzarb bo‘lib qoladi. O‘zbekiston hukumati va xususiy sektor tomonidan turli moliyaviy mexanizmlar ishlab chiqilgan. O‘zbekistonning venchur fondlari va investitsiya klasterlari startaplarni qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi. Davlat tomonidan moliyaviy yordam, startap inkubatorlari, akseleratorlar va grantlar orqali yosh tadbirkorlarning o‘shiriga ko‘mak beriladi. Masalan, "Yoshlar biznesini qo‘llab-quvvatlash" dasturlari va startap loyihalar uchun ajratilgan grantlar o‘zining samarali natijalarini ko‘rsatmoqda. Shuningdek, startaplar uchun innovatsion va moliyaviy xususiyatlarga ega akseleratorlar va inkubatorlar tashkil etilishi, ular orqali o‘suvschi kompaniyalar o‘z mahsulotlarini

² Abduqahorov A. . Zamonaviy dunyodagi ijtimoiy jarayonlar va intellektual yoshlar elitasini shakllantirishdagi uyg‘unlik. “Iqtidorli yoshlar – intellektual, ijodiy elita yaratishning kafolati: akademik mobillik va xalqaro hamkorlik masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 221.b

³ https://asr.gov.uz/news/11151?utm_source=

yanada takomillashtirishi va kengroq bozorga chiqishi mumkin. Startaplar uchun eng istiqbolli yo'nalishlar qatoriga IT, biznesni optimallashtirish, tibbiyot, moliya va logistikani kiritish mumkin.⁴

4 Xulosa

Yangi O'zbekiston sharoitida istiqbolli tarmoqlarni startap loyihalar asosida rivojlantirish, mamlakat iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Raqamli infratuzilma, innovatsion ekotizim, moliyaviy qo'llab-quvvatlash va raqamli ko'nikmalarni oshirish kabi omillar, startaplar uchun qulay muhit yaratadi. O'zbekistonning iqtisodiy salohiyatini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va texnologik rivojlanish orqali barqaror o'sishga erishish mumkin. Shuningdek, davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlik, startaplarni qo'llab-quvvatlash va ularning rivojlanishiga turtki bo'lishi uchun zarur chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. Bunday yondashuv mamlakatning raqobatbardoshligini oshirishga va global bozorga muvaffaqiyatli integratsiyalashishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. Abduqahorov A. . Zamonaviy dunyodagi ijtimoiy jarayonlar va intellektual yoshlar elitasini shakllantirishdagi uyg'unlik. "Iqtidorli yoshlar – intellektual, ijodiy elita yaratishning kafolati: akademik mobillik va xalqaro hamkorlik masalalari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 221.b
3. https://asr.gov.uz/news/11151?utm_source=
4. <https://uz24.uz/uz/articles/demografiya-5-28>
5. <https://www.spot.uz/oz/2024/11/06/startup/>

⁴ <https://www.spot.uz/oz/2024/11/06/startup/>